

RESUMO - INSTALAÇÃO DO IRAMUTEQ

Dra. Clarissa Coelho Vieira Guimarães

@ciencia_e_café

clarissacvg@unirio.br

1. PRÉ-REQUISITOS

- Conexão com a internet;
- Computador com sistema Windows;
- Direitos de administrador.

2. INSTALAR O R

- Acesse: <https://cran.r-project.org/bin/windows/base>
- Baixe o instalador (ex: R-4.4.0-win.exe);
- Execute o arquivo e clique em "Avançar".

3. INSTALAR O IRAMUTEQ

- Acesse: <https://sourceforge.net/projects/iramuteq>
- Baixe o instalador (IramuteqSetup.exe);
- Execute o arquivo e finalize a instalação.

4. PRIMEIRA EXECUÇÃO

- Ao abrir, o programa sincroniza com o R;
- Instala automaticamente as bibliotecas necessarias.

5. POSSÍVEIS PROBLEMAS

- IRaMuTeQ nao abre? Verifique se o R esta instalado.
- Erro de bibliotecas? Tente executar:

```
install.packages("tm")
```

```
install.packages("slam")
```

RESUMO - UTILIZAÇÃO DO IRAMUTEQ

Dra. Clarissa Coelho Vieira Guimarães

@ciencia_e_café

clarissacvg@unirio.br

1. PREPARAR O CORPUS

- Use o Bloco de Notas e salve como .txt com codificação UTF-8.

- Estrutura:

```
**** *Corpus_1
```

Texto da primeira fonte.

```
**** *Corpus_2
```

Texto da segunda fonte.

2. IMPORTAÇÃO DO CORPUS

- Menu: Fichier -> Ouvrir un corpus texte

- Escolha o .txt, codificação UTF-8, língua: Português

3. TIPOS DE ANÁLISE

- Estatísticas: frequência de palavras

- Especificidades e AFC: correlação entre palavras e variáveis

- CHD: segmentação lexical em classes

- Similitude: conexões entre palavras

- Nuvem de Palavras: visualização de palavras mais frequentes

4. RECOMENDAÇÕES

- Use lematização;

- Salve resultados em pasta separada;

- Para CHD, use até 10 classes;

- Use "comunidades" na similitude para melhor visualização.